

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

ARQUITETURA E ICONOGRAFIA: CONSTRUINDO UMA NARRATIVA HISTÓRICA SOBRE TERESINA E A OBRA DO ENGº CÍCERO FERRAZ DE SOUSA MARTINS NO SÉCULO XX, ATRAVÉS DE IMAGENS.**FIGUEIREDO, CAMILA SOARES DE**

Mestranda; Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design – UFC.

e-mail: camilafigueiredo@alu.ufc.br

PAIVA, RICARDO ALEXANDRE

Doutor em Arquitetura e Urbanismo FAUUSP (2011), Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design - UFC

e-mail: ricardopaiva@ufc.br

RESUMO

A iconografia representa uma ferramenta de grande valor para o desenvolvimento de pesquisas históricas. Compreendendo o potencial das imagens enquanto fontes nesse processo, especialmente no campo da arquitetura e do urbanismo, o presente artigo tem como objetivo, a partir delas, analisar importantes momentos da história de Teresina - PI no século XX, sendo este marcado por notáveis tentativas modernizadoras, destacando também o acervo de obras do engenheiro Cícero Ferraz de Sousa Martins (1909 – 1988) entre as décadas de 1930 e 1950 na cidade, que representam importantes exemplares desse processo. Para tanto, pretende analisar séries fotográficas representativas do período, interpretando as informações levantadas e relacionando-as à narrativa teresinense em questão. O pressuposto teórico da metodologia se baseia em pesquisas bibliográficas referentes à investigação histórica, especialmente na perspectiva iconográfica, enquanto o pressuposto prático tem como alicerce a análise de imagens capazes de descrever processos e eventos relevantes para a modernização da capital no período analisado. Portanto, o estudo reforça a importância da iconografia na construção de narrativas, e a necessidade de contínua revisão historiográfica, enfatizando o quanto enriquecedor pode ser adicionar novos olhares e abordagens a respeito de determinado objeto.

PALAVRAS-CHAVE:

pesquisa histórica; fontes iconográficas; modernização.

ARCHITECTURE AND ICONOGRAPHY: CONSTRUCTING A HISTORICAL NARRATIVE ABOUT TERESINA AND THE WORK OF THE ENGINEER CÍCERO FERRAZ DE SOUSA MARTINS IN THE 20TH CENTURY, THROUGH IMAGES.

ABSTRACT

Iconography represents a valuable tool for the development of historical research. Understanding the potential of images in this process, especially presented in the field of architecture and urbanism, or aiming, from them, to study important moments in the history of Teresina - PI in the 20th century, which was marked by notable modernizing attempts, also highlighting the collection of works by the engineer Cícero Ferraz de Sousa Martins (1909 – 1988) between the 1930s and 1950s in the city, which represent important examples of this process. Therefore, they intend to analyze representative photographic series of the period, interpreting how they were raised and relating to the Teresina information in question. The study of methodology is based on scientific research, especially in the iconic perspective of historical research which is practical of images, while relevant research events are relevant to the modernization of the capital in the scientific period. Therefore, the study reinforces the importance of iconography in the construction of the narrative, and the need for continuous historical review, improving how enriching it can be to add new views and approaches to a given object.

KEYWORDS:

historical research; iconographic sources; modernization.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a forma como a pesquisa histórica acessa evidências do passado, especialmente as de caráter iconográfico, e como estas podem ser interpretadas e sistematizadas, enfatizando a construção histórica da modernidade verificadas em Teresina, Piauí durante a primeira metade do século XX, destacando ainda o lugar da obra do engenheiro Cícero Ferraz de Sousa Martins (1909 – 1988), entre as décadas de 1930 e 1950, na cidade nesse processo de modernização. Fotografias, mapas, desenhos e toda forma de representação iconográfica representam fontes substanciais dentro da construção de narrativas históricas. Quando se trata de pesquisas no campo da arquitetura existem certas particularidades, e a principal delas é a possibilidade de o objeto de estudo permanecer acessível e permitir uma investigação empírica. No entanto, em muitos casos, somente através da análise de certos registros de outras épocas é que se torna possível detectar informações cruciais, assim como contextualizar os fatos dentro de um cenário histórico mais preciso.

Nesse contexto, é pertinente destacar que, para a compreensão das mobilizações modernizadoras identificadas no período em estudo, bem como das obras do engenheiro Cícero Ferraz pertinentes a esse processo, torna-se indispensável a análise de fontes históricas dessa natureza. Com base nisso, o objetivo central deste artigo é analisar conjuntos de imagens, bem como interpretar os respectivos dados levantados e relacioná-los à narrativa histórica da capital piauiense, tendo como pilares as tentativas modernizadoras e o acervo edificado por Cícero no recorte temporal entre a década de 1930 e 1950. Para tanto, a metodologia utilizada está fundamentada em referenciais que tratam das dinâmicas que envolvem a pesquisa histórica, enfatizando a questão iconográfica manifestar a partir de uma grande diversidade de acervos, enquanto no viés prático se baseia na análise de fotografias capazes de descrever processos e eventos relevantes para a capital durante esse recorte temporal, facilitando também a compreensão acerca das contribuições do engenheiro em estudo.

A coleta de grande parte das fotografias foi iniciada em acervos virtuais, trazendo contribuições específicas a respeito da história da arquitetura e urbanismo teresinense. Além da consulta nessas plataformas, a arrecadação de fontes também ocorreu nos arquivos públicos e bibliotecas da cidade, ressaltando que os principais achados dessa etapa ilustravam as transformações às quais Teresina foi submetida entre as décadas de 1930 e 1950, apesar de todos esses exemplares também terem sido obtidos, anteriormente, de modo virtual. Paralelo a isso, uma pequena parcela do repertório de fontes que foi coletado em fichas catalográficas produzidas pela Fundação Monsenhor Chaves a respeito das edificações projetadas pelo engenheiro Cícero Ferraz, todas elas disponibilizadas para pesquisa pela mesma instituição.

Partindo disso, o artigo está estruturado em algumas etapas das quais a primeira representa um aprofundamento teórico a respeito de investigações históricas, especialmente quanto à problemática das fontes, abordando a importância da iconografia dentro de tais estudos, entendendo-a como forma de documentação e narração de fatos. Por fim, é realizada a análise principal, na qual são examinadas as imagens referentes à Teresina e à obra de arquitetura de Cícero Ferraz, permitindo investigações a respeito de importantes momentos de modernização na trajetória da capital, pouco abordados iconograficamente, e elucidando particularidades sobre as produções do engenheiro.

Portanto, compreendendo as particularidades da pesquisa histórica no campo da arquitetura e urbanismo, e a importância das fontes iconográficas em sua construção, o trabalho contribui ao trazer um novo ponto de vista a respeito da temática, no que se refere à cidade de Teresina e às obras do engenheiro em estudo, enunciando uma nova perspectiva sobre esse objeto de estudo, além de enfatizar o caráter interpretativo e múltiplo da história. Resgata e sublinha a importância das imagens nesse processo, especialmente como uma importante ferramenta no registro e construção de modernidades, reforçando a necessidade da contínua revisão da história, sendo ela sempre passível a novos olhares e acréscimos.

2 ARQUITETURA E A ESCRITA DA HISTÓRIA

Por muito tempo escrever história esteve associado apenas a narrar acontecimentos políticos, ou seja, a “verdadeira” escrita se resumia àquela de caráter oficial. Tratava-se do chamado “paradigma tradicional” que valorizava esse discurso centralizador em detrimento de outros tipos de narrativas, como arte, ciência e arquitetura, tidos como menos importantes para qualquer construção historiográfica. No entanto, em meados do século XX, originando-se na escola de Annales (França), uma nova corrente surge abordando tais assuntos, que passavam a despertar o interesse dos historiadores empenhados em construir uma versão mais abrangente, descentralizadora, que contemplasse as mais diversas temáticas da natureza humana, sendo ela denominada de nova história (BURKE, 1992).

Dentro dessa concepção mais ampla, nasceu a expressão “história total” que não se limita aos objetos oficiais, representando o princípio de que tudo que existe é passível de ser historiografado e pode estar relacionado a outras narrativas, rejeitando a possibilidade de existirem trajetórias isoladas, sem qualquer conexão com outros atores do passado. É importante destacar que o caráter plural dessa nova vertente institui certas dificuldades na elaboração de algum conceito fechado a seu respeito, no qual as abordagens se identificam muito mais pela negação do que pela própria afirmação, como defende Peter Burke (1992) ao declarar que:

Uma definição categórica não é fácil; o movimento está unido apenas naquilo a que se opõe, (...). É por isso difícil apresentar mais que uma descrição vaga, caracterizando a nova história como história total (histoire totale) ou história estrutural. Por isso pode ser o caso de se imitar os teólogos medievais, diante do problema de definir Deus, e optar por uma via negativa; em outras palavras, definir a nova história em termos do que ela não é, daquilo a que se opõem seus estudiosos (BURKE, 1992, p. 10).

A dinâmica da pesquisa histórica envolve uma série de fatores e caminhos a serem percorridos que fazem cada uma delas singular. O primeiro deles é o fato de o objeto de estudo nem sempre estar empiricamente acessível, o que exige do historiador táticas para ter acesso a informações que dificilmente fazem parte de seu domínio temporal e espacial. Somado a isso, o trabalho de pesquisa é produzido a partir de um ponto de vista particular, o que determina a construção de uma trama subjetiva, interferindo diretamente na forma como as informações são coletadas, interpretadas e narradas. Outro ponto que justifica a complexidade e singularidade de uma pesquisa dessa natureza é o fato de ela se desenvolver sob forma de narrativa, ou seja, um modo singular de discorrer sobre eventos que, em grande parte dos casos, já ocorreram há tempos, de forma que eles se encadeiem de maneira lógica e fundamentada.

Além de todas as reflexões teóricas que envolvem o trabalho do historiador, a escrita das narrativas necessita do trabalho prático para se tornar executável e está estreitamente ligado à forma de lidar com as fontes. Envolve, desde o seu amplo rastreamento dessas evidências, até a apuração, de forma que equilibre testemunhos com verificações criteriosas. Além de compreender como a obtenção de fontes é um refazer constante, é importante destacar, também, o quão essencial se tornou submetê-las a múltiplas leituras, tornando clara a necessidade de compartilhar com os mais diversos espaços de pesquisa o contínuo trabalho de descoberta e seleção de objetos, temas e fontes, ao invés de delegar todo esse repertório à única perspectiva dos órgãos oficiais. Paralelo a isso, enfatiza-se também a dificuldade que se tem de encontrar fontes predeterminadas pra uma determinada temática, como esclarece Martins (2009, p. 284) ao afirmar que:

(...) os estudos demandam, na maioria das vezes, a construção de corpus documentais específicos, em geral interdisciplinares, que para além de desvendar a história do acontecido, do construído e do vivido, permite recuperar ruídos e fragmentos da memória, esta em particular, vetor das tantas figurações do passado. A aventura da descoberta e seleção de fontes é trabalho investigativo estimulante, enriquecendo a leitura plural do objeto de estudo, em suas tantas dimensões - material e imaterial (MARTINS, 2009, p. 284).

Todo esse contexto acabou exigindo metodologias específicas quando se trata da pesquisa na arquitetura, como por exemplo a reformulação no modo de lidar com o patrimônio cultural edificado. Na perspectiva da nova história, não se vê sentido em preservar um imóvel de forma isolada, tornando-se necessário, também,

contextualizá-lo em função de toda a trama que o amarra à história daquele lugar e à sua própria narrativa, como se propõe fazer no presente artigo através do estudo das fontes iconográficas no tocante às tentativas modernizadoras teresinenses do século XX e às produções de Cícero Ferraz dessa época.

Por outro lado, no desenvolvimento de pesquisas sobre história da arquitetura, muito se questiona sobre o papel de uma obra edificada enquanto fonte e objeto de estudo, e de que forma essa vertente, juntamente com a arte, se distinguem da história geral. Uma obra de arte ou de arquitetura, é certamente a grande protagonista da pesquisa, visto que traz em si o testemunho principal e indispensável para qualquer interpretação, reunindo na sua própria materialidade as informações mais significativas do estudo (WAISMAN, 1993). Além de todos esses atributos, ela não deixou de cumprir determinada função histórica, assim como qualquer outro acontecimento histórico, inclusive podendo continuar cumprindo por muito tempo, apesar de não se resumir a isso.

O que difere um historiador da arquitetura ou da arte dos demais é justamente o fato de poder lidar com seu objeto de estudo de forma material e que sofreu com as marcas do tempo desde quando foi criado até o momento em que o historiador entra em contato, eximindo o profissional da tarefa de especular e reconstruir, mesmo que no campo das ideias, o objeto que vai estudar. Questionar a permanência e a essência de uma determinada obra dessa natureza é o que diferencia claramente esse historiador daquele que se dedica à história geral, trazendo problemas específicos assim como metodologias de análises particulares a esse tipo de estudo (WAISMAN, 1993).

No entanto, isso não significa que a análise de uma obra dispense documentos de outra natureza, como as fontes escritas e iconográficas, pois apesar de a análise da obra em si trazer, indiscutivelmente, contribuições particulares para a compreensão daquele bem, textos e imagens colaboram para a construção da profundidade histórica dessa narrativa, como será possível perceber no caso teresinense estudado nos itens a seguir.

Nesse sentido, o trabalho aqui desenvolvido elucida como a arquitetura foi peça chave na construção de uma nova perspectiva de modernidade na cidade de Teresina na primeira metade do século XX, especialmente a partir da década de 1930, momento no qual uma onda progressista ganhou grandes proporções em todo o Brasil, delineando o que seria uma segunda onda de modernização da cidade¹, mais forte e aparelhada, e como refluxo de um processo de unificação do mercado nacional sob a égide do Estado Novo, centrado em promover uma mudança do regime agrário e rural, para o industrial e urbano.. Essas ações de promoção da modernidade e do “progresso”, as obras de alguns importantes engenheiros como Cícero Ferraz adquirem significativa projeção e expressam manifestações de uma “modernidade pragmática” (SEGAWA, 1998), e sua relevância e significado podem ser investigadas pelo estudo *in loco* da própria obra, assim como do repertório iconográfico que se faz disponível, cuja importância será elucidada a seguir.

A iconografia enquanto fonte histórica

A imagem em todas as suas formas de representação sempre esteve presente nas principais narrativas no decorrer dos séculos, inclusive retratando importantes episódios da história do Brasil. Essas fontes iconográficas representam um dos principais alicerces da pesquisa histórica e firmaram sua relevância, não só pela leitura imediata e figurativa que proporcionam, mas também por tudo que materializam, trazendo à tona o contexto no qual estiveram inseridas, construindo sua própria historicidade. Dentre as mais diversas manifestações, é possível destacar mapas, ilustrações, plantas, estampas, rótulos, cartazes, fotografias, dentre outros, sendo que, cada uma a seu modo, é capaz de expressar particularidades e minúcias de marcantes passagens históricas (MARTINS, 2009).

Dentre tantas formas de expressão, as fontes iconográficas tem como atual protagonista a fotografia que, apesar de consolidada, não teve adesão imediata enquanto fonte histórica, tendo Marc Bloch, da Revista de Annales, como um grande incentivador desse processo. Das diversas particularidades inerentes à fotografia, destaca-se sua dependência de outras fontes históricas, especialmente escritas, além da subjetividade decorrente da formação particular de cada pesquisador, o que acarreta múltiplas interpretações desse mesmo objeto de estudo (KOSSOY, 2002).

Considerada uma invenção genuinamente burguesa, o surgimento da fotografia se deu em um contexto de crescente industrialização, onde o baixo custo e a produção em série pareceram atrativos para a conquista de

novos mercados e disseminação da lógica da máquina pela sociedade da época, popularizando o “retrato” até as regiões mais distantes do mundo, tornando-o um consenso global. Segundo Lima e Carneiro (2009, p. 30) a fotografia “(...) democratiza a informação, mudando a percepção do mundo e ampliando as referências de populações que antes dela tinham suas vidas circunscritas ao seu local de moradia e trabalho”. Além disso, sua reprodução representava, naquele momento, um grande negócio, assim como uma maneira de criar identidade para aqueles grupos que emergiam em busca de ascensão.

Em relação à prática preservacionista, a fotografia foi um dos recursos que fortaleceram essa onda disseminada na Europa na segunda metade do século XIX. A relevância atribuída a essa fonte ia muito além do aspecto figurativo, uma vez que se reconhecia seu papel em perpetuar momentos e, de certa forma, preservar o passado, o que explica a grande difusão da imagem da cidade nesse período. Essa documentação teve início através do patrocínio de associações voltadas para o patrimônio arquitetônico em algumas cidades como Londres, Paris e Glasgow, que tinham como foco o registro da arquitetura tradicional ameaçada pelas remodelações urbanas da época que, posteriormente, também foram devidamente registradas. Na década de 1850, por exemplo, fotógrafos foram contratados pela prefeitura de Paris para registrar alguns bairros medievais que seriam extintos pela reforma de Haussmann (LIMA; CARNEIRO, 2009).

Em 1897, o Museu Britânico recebeu fotografias consideradas relevantes como referência do passado, tornando claro que essa iconografia já era reconhecida como uma genuína fonte de pesquisa. No contexto brasileiro, mais especificamente em São Paulo, Militão Augusto de Azevedo atuou documentando aspectos topográficos, circulações e importantes edificações da cidade, permitindo que muitos conhecessem traços coloniais perdidos a partir das contínuas transformações pelas quais a capital paulista passou algum tempo depois. Guilherme Gaensly, por sua vez, também se consagrou pelas fotografias tiradas de São Paulo, mas em uma proposta diferente de Militão, valorizando o aspecto de modernidade adquirida na época. Portanto, ambos contribuíram para a construção da principal documentação de paisagens urbanas da capital entre meados do século XIX e início do século XX, produzindo um material ainda hoje muito solicitado por historiadores da arquitetura e da cidade por, em muitos casos, ser a única fonte sobre determinado objeto (LIMA; CARNEIRO, 2009).

Conclui-se, portanto, que a fotografia se difundiu de forma capilar na sociedade contemporânea, ou seja, teve uma disseminação inquestionável que não se restringiu a acervos públicos, mas também em coleções particulares, extrapolando até mesmo as instituições de guarda encontradas nos locais de origem e até no destino final de sua circulação. Lima e Carneiro (2009) defendem que a fotografia atingiu um novo patamar documental a partir da preocupação que se assumiu em construir significados, fazendo parte de estruturas e práticas sociais, o que acabou negligenciando suas propriedades visuais e materiais, levando essa fonte para um campo de maior abstração, essencialmente conteudista.

No entanto, é importante ressaltar que cada fotografia apresenta atributos compositivos que a fazem singular, além de sofrer influência de um contexto que pode impulsionar ou não sua propagação e, por fim, uma disseminação que não depende daquele que a produziu, mostrando-se totalmente autônoma, o que a consagra na definição de “artefato”, e não apenas de um “abstrato emissor semiótico”. Dessa forma, quando se analisa fontes iconográficas é importante observar a existência de padrões visuais que, de certa forma, explicam especificidades das intenções e do contexto de sua produção, sem esquecer que a problemática histórica deve sempre nortear essas abordagens, visto que tais fontes não se bastam se analisadas de forma isolada.

No contexto modernizador teresinense, entre as décadas de 1930 e 1950 especialmente, os grandes feitos e obras estruturantes serviam como forma de legitimar a modernidade e o poder dos seus agentes. Pautada na modernidade que se pretendia construir na época, a fotografia se popularizou como uma forma de registrar a realidade emergente e fazê-la se popularizar e circular por todas as camadas, como prova do que vinha sendo realizado e estímulo para que se desejasse prosseguir nas transformações urbanas e edíficas.

3 A HISTÓRIA DE TERESINA A PARTIR DE FONTES ICONOGRÁFICAS

Teresina é uma cidade planejada, fundada no ano de 1852 para se tornar a nova capital do Piauí, visto que Oeiras, a então sede da província, não apresentava condições físicas e geográficas favoráveis para desenvolvimento que as autoridades locais vislumbravam naquele momento. Partindo disso, José Antônio

Saraiva, o presidente da época, comandou essa transposição embasado em uma série de fatores que fadavam Oeiras ao declínio e lançavam luz sobre as potencialidades de Teresina. Divulgava-se amplamente que esta gozaria de boa navegação fluvial, ocasionando uma potencialização do comércio, além de um maior desenvolvimento da agricultura, por contar com um solo mais adequado, contrastando com a pedregosidade que afetava qualquer cultivo agrícola na antiga capital (DORIA, 1932, np).

Sobre essa época, poucos registros estão acessíveis para análise, especialmente os de caráter iconográfico, visto que se tratava de um momento remoto e de poucos recursos, restringindo o estudo visual a poucos mapas disponíveis, que retratam basicamente os aspectos físicos e geográficos do território piauiense, assim como a relação da província com as localidades com quem faziam fronteira e mantinha relações mais estreitas.

Acervos virtuais e os exemplares iconográficos das modernidades

O acervo digital do SIAN (Sistema de Informações do Arquivo Público Nacional) dispõe de uma coletânea de mapas, todos eles desenhados à mão, que situam o território piauiense entre as províncias do Ceará, Maranhão, Bahia e Pernambuco. No entanto, os registros fotográficos representam uma outra importante parcela do repertório encontrado durante o estudo, se destacando como protagonistas dentre as fontes da pesquisa. Em relação aos acervos digitais de caráter institucional, foram encontradas fotografias relevantes para a história de Teresina nos sites do SIAN, da Biblioteca Digital do IBGE e do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Tratam-se de documentações referentes à primeira metade do século XX, especialmente entre as décadas de 1930 e 1950, que representaram um momento de intensas iniciativas modernizadoras implementadas na cidade com o objetivo de torná-la mais urbanizada e “desenvolvida” para os padrões da época.

Até esse momento, a nova capital da província não tinha conseguido superar o passado agrário que esteve atrelado a ela desde sua fundação em 1852, o que fez com que as iniciativas modernizadoras da época tivessem como foco melhorar a infraestrutura da cidade e proporcionar um certo embelezamento nas áreas centrais. Muitas das transformações vividas por Teresina nessa época estiveram relacionadas à promulgação do Código de Posturas de 1939, que tinha como principais diretrizes trazer melhorias relacionadas à arquitetura e à higienização da cidade, de modo que contribuíssem para construir uma imagem de progresso adequada às comemorações de seu centenário (NASCIMENTO, 2002).

No acervo do SIAN, as fotografias disponíveis datam exatamente da marcante década de 1930 e trazem alguns ângulos da praça Pedro II, que, naquela época, representou um espaço público trabalhado com “requisito urbanístico”, tratando-se de um dos principais pontos de encontro dessas décadas, além de sediar importantes solenidades oficiais na primeira metade do século XX (Figura 1).

Figura 1: Fotografia da Praça Pedro II no final da década de 1930.

Fonte: Biblioteca Nacional Digital.²

Já o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) disponibiliza, em seu acervo digital, uma série fotográfica que compreende o intervalo entre 1934 e 1945 na cidade de Teresina, na qual é possível observar iniciativas modernizadoras em vários cenários da capital, com destaque para o aparelhamento das praças que representaram uma “vitruve” dos melhoramentos empreendidos nesse período (Figura 2). É possível observar o aspecto de limpeza que se buscava imprimir nesses espaços públicos, além de equipamentos como bancos, postes de iluminação, assim como cuidados com a paginação de piso e com o paisagismo do local. Quanto às obras de infraestrutura, existiu grande preocupação em calçar as principais vias da cidade, assim como em construir galerias para a drenagem pluvial, visto que os alagamentos representavam um dos problemas mais urgentes da época.

Figura 2: Fotografias de Teresina entre 1934 e 1945. 1 – Praça João Luiz Ferreira vista da rua Coelho Rodrigues; 2 – Aspecto de modernidade Praça Pedro II; 3 – Trecho da Praça Rio Branco, em Teresina, edifício Café Avenida; 4 – Avenida Antonino Freire - Teresina - Piauí; 5 – Aspecto do cais da usina elétrica, à margem direita do rio Parnaíba; 6 – Trecho do calçamento da Praça Pedro II e sob o mesmo acha-se uma grande galeria para escoamento d'águas pluviais.

Fonte: FGV CPDOC (Adaptado pelos autores).³

Mesmo que a cidade tenha passado por uma série de intervenções quanto à modernização e embelezamento, pouco se fez pelos problemas realmente estruturais da cidade, especialmente fora do centro privilegiado, o que trouxe uma série de transtornos nos anos seguintes, como foi o caso das cheias do rio Parnaíba na década de 1940. No acervo da biblioteca digital do IBGE, foi possível obter fotografias da época que retratam como as regiões ribeirinhas foram atingidas de maneira drástica, alcançando moradias inseridas nesse perímetro. Tratavam-se, na maioria dos casos, de residências de pequeno porte, diferentes daquelas edificadas na área mais central, sendo muitas delas feitas de taipa e cobertas de palha, que foram totalmente comprometidas com o avanço das águas (Figura 3).

Figura 3: Fotografia da enchente do rio Parnaíba no ano de 1947.

Fonte: IBGE.⁴

Por outro lado, a preocupação em construir uma imagem de prosperidade através das obras de arquitetura e urbanismo foi ganhando cada vez mais força e incentivo com o passar dos anos. A cidade foi se aparelhando através de edificações cada vez mais complexas, investimento nos espaços livres com o embelezamento das praças, além de muita vegetação espalhada pela cidade, o que, futuramente, lhe daria o título de “cidade verde”. Registros do final da década de 1950, disponíveis na biblioteca digital do IBGE, já demonstram como a cidade foi construindo um semblante que refletia maior desenvolvimento, através de edificações mais sofisticadas, com mais de um pavimento, grandes telhados, e até mesmo os primeiros edifícios verticais surgindo no horizonte da capital (Figura 4).

Figura 4: Fotografias panorâmicas do centro de Teresina em 1957. 1 e 2 - vista panorâmica da Praça Pedro II; 3 - Vista rio Parnaíba; 4 - Vista torres da Igreja N. S. do Amparo para praça da Bandeira; 5 - Vista centro de Teresina; 6 - Vista para Igreja São Benedito.

Fonte: IBGE (Adaptado pelos autores).⁵

As imagens da série fotográfica em questão lançam o olhar sobre o centro de Teresina, a partir de uma vista panorâmica que contempla vários ângulos. É importante destacar como elas se conectam a partir de uma mesma identidade visual, criando um equilíbrio compositivo entre o céu e a cidade vista de cima. Esse recurso, por sua vez, eleva o olhar do observador para uma linha muito acima do habitual, o que acaba evidenciando as edificações de maior porte que se destacam no horizonte da capital, reforçando a atmosfera de progresso, enquanto os exemplares de arquitetura menos destacável sequer aparecem, por estarem muito abaixo do que é mostrado, ou encobertos pelas grandes massas vegetais.

A iconografia de Teresina a partir da memória popular

Além dos acervos oficiais, em Teresina também é possível identificar iniciativas populares em prol da valorização da memória da capital a partir de registros fotográficos, como é o caso da organização denominada “Therezina do passado”. Trata-se de um grupo criado em 26 de junho de 2019 na rede social Facebook com o objetivo de resgatar a memória fotográfica da cidade através da contribuição pessoal de seus participantes. Estes disponibilizam fotografias de seus acervos, muitas vezes fruto de alguma pesquisa pessoal, com registros de momentos representativos da história teresinense.

No decorrer desse estudo, foram obtidas, na plataforma em questão, séries fotográficas de grande relevância sobre o recorte temporal estudado. No entanto, também foram percebidas as adversidades de se lidar com esse tipo de acervo, visto que, mesmo que se tenha um nicho muito mais amplo de registros, já que conta com contribuições muito plurais, se perdem informações mais técnicas sobre esses documentos, especialmente quanto à autoria e o ano preciso de sua produção.

Dentre os exemplares selecionados, é possível identificar um destacável conjunto iconográfico que se refere às melhorias pelas quais a cidade passou entre as décadas de 1930 e 1950, especialmente sob governo de Leônidas Melo, que esteve no poder por dez anos, de 1935 a 1937 como governador do estado e de 1937 a 1945 como interventor, atuando em prol do objetivo getulista de criar uma imagem progressista que fosse padronizada dentre as capitais do país. Especialmente no segundo momento de seu governo, Leônidas concluiu diversas obras e iniciou outras, todas elas referentes a melhorias que aparelhassem a cidade em prol da almejada modernização, sendo destacável a priorização do automóvel em suas iniciativas (Figura 5). Também é notório seu apelo através da arborização dos espaços livres, seguindo paginações mais rígidas que transparecessem o ordenamento desejado para o período, assim como a adoção de formas geométricas e mais simples na arquitetura, através da adoção do estilo Art Déco (SANTOS NETO, 2002).

Figura 5: Fotografias de intervenções na cidade durante o governo de Leônidas Melo. 1 e 2 – Calçamento no entorno da Praça Marechal Deodoro da Fonseca; 3 – Calçamento na Avenida Frei Serafim; 4 - construção da ponte sobre o rio Poti; 5 e 6 – Intervenções e arborização na Avenida Frei Serafim.

Fonte: THEREZINA DO PASSADO (Adaptado pelos autores).⁶

É possível perceber que as imagens retratam, cada uma a seu modo, tentativas que, de alguma forma, colaboraram com a construção da imagem que a cidade ansiava em conquistar naquele momento. Seja com a execução de um calçamento mais regular, adequado aos modernos automóveis, ou pela execução de obras complexas, como as pontes e grandes avenidas da cidade, todas passam a mensagem de que Teresina não media esforços para “chegar lá”.

O olhar de Guilherme Müller sobre Teresina

Ainda a respeito da atmosfera progressista que pairou sobre Teresina entre as décadas de 1930 e 1950, e de como a iconografia é importante para a análise desse período, ganha destaque a contribuição fotográfica de Guilherme Müller. No livro de Paulo Gutemberg, denominado “Guilherme Müller e a invenção visual de Teresina”, o autor discorre sobre a importância desse profissional e de suas produções para que a história da capital possa ser contada e pesquisada até os dias de hoje através de fotografias.

Müller foi um fotógrafo que atuou na região durante o período do Estado Novo, e, conseqüentemente, sob governo de Leônidas Melo. Destacou-se pelo pioneirismo em fotos aéreas da cidade e na produção de cartões postais com suas imagens. Seu trabalho seguia a linha da documentação fotográfica, tendo como foco as paisagens urbanas, e, por isso, abordou muitas das, já citadas, intervenções empreendidas nesse período (Figura 6), contribuindo para que, a partir de suas fotografias, se consolidasse um olhar moderno e progressista (GUTEMBERG, 2017).

Figura 6: Fotografias de Guilherme Müller das intervenções na cidade. 1 – Calçamento da rua Areolino de Abreu; 2 – Turma da limpeza pública responsável pela higienização da cidade; 3 e 4 - construção da galeria de águas pluviais nas avenidas Frei Serafim e Antonino Freire.

Fonte: GUTEMBERG, 2017 (Adaptado pelos autores).

Suas experiências anteriores colaboraram para que, em Teresina, suas produções se alinhassem facilmente à simbologia de progresso que o Estado Novo exigia para as capitais, focando nas grandes reformas urbanas empreendidas. Apresentava grande apuro para documentações de caráter oficial e de grande domínio técnico. Sua obra como um todo foi fortemente disseminada jornais e revistas nacionais, sempre com legenda explicativa, algumas vezes para ilustrar grandes reportagens, e outras vezes apenas em “clichês” que criados para relembrar a população de todo o “progresso” que o país vinha conquistando, com o objetivo de reafirmar

esse imaginário de prosperidade. Mesmo pairando por outras áreas, como a fotografia social, Guilherme sempre manteve boas relações com os governantes locais, estava a par de das demandas dos órgãos públicos e intimamente atrelado à imprensa oficial (GUTEMBERG, 2017).

É importante destacar que, partindo de todas as iniciativas que intervinham de forma incisiva na infraestrutura urbana da capital, o processo de modernização da cidade era perceptível via expansão urbana. A comparação entre mapas das décadas de 1930 e 1950 revelam seu crescimento nesse período, contando com um traçado que assumia novas feições, como consequência das fervorosas transformações da época (Figura 7).

Figura 7: Mapas de Teresina nas décadas de 1930 e 1950, respectivamente.

Fonte: SANTOS NETO, 2002; Gerência de Geoprocessamento e Pesquisa – GGP, 2021.

As produções de Cícero Ferraz através de registros fotográficos

Nesse contexto de renovação, as produções arquitetônicas também tinham o papel de se alinhar aos ideais de modernidade pretendidos, configurando um cenário em que engenheiros ganharam grande projeção dentro da sociedade teresinense em função das suas destacáveis obras, sendo a maioria delas destinadas ao governo e à alta sociedade, como foi o caso do engenheiro Cícero Ferraz de Sousa Martins (1909 – 1988). Ele pode ser encarado como um ativo agente da modernização que vinha sendo construída na primeira metade do século XX, através de suas composições que traziam, de diferentes formas, a perspectiva da transformação. Nesse sentido, suas principais obras se enveredam para o campo institucional, no qual ele pode dispor de um repertório que incluía as inovações estéticas, seguindo a linha da sobriedade ornamental, além do uso de materiais inovadores como o concreto armado, contando também com a ressignificação de tipologias consolidadas com preceitos funcionalmente ultrapassados, como vai ser explicitado em suas obras a seguir. Nascido em Teresina no ano de 1909, formou-se em engenharia civil na cidade do Rio de Janeiro, na antiga Universidade do Brasil, retornando à capital piauiense assim que se graduou, iniciando efetivamente sua carreira na capital piauiense. Seus projetos se disseminaram pela cidade a partir da década de 1930, ocupando locais de grande prestígio como a Avenida Frei Serafim, e abarcavam iniciativas de caráter institucional por parte do poder local, alinhadas às premissas do Estado Novo, assim como exemplares de cunho residencial, destinadas à elite teresinense da época.

Quanto às produções institucionais (Figura 8), duas delas datam do início da década de 1940 e se destacam pela estética do Art Déco, que aderiam ao ideal de modernidade difundido na época, são elas o Hospital Getúlio Vargas (1941) e o Arquivo Público do Piauí (1941). Ambas caracterizadas pela simplificação e simetria em suas fachadas, são trabalhadas com ornamentação mais discreta que se resumia a frisos, ângulos e linhas

retas. Já na década de 1950, o engenheiro se envolveu no projeto do inovador Sanatório Meduna (1950), que, apesar de seguir feições nostálgicas do neocolonial, também inovava na disposição dos espaços e na forma em que o programa lidava com as demandas modernizantes de tratamento de pacientes psiquiátricos. Tratam-se de arquiteturas marcantes na história da cidade, dotadas de uma atmosfera renovadora que compreendiam, além de uma estética singular, o uso de novos materiais, técnicas construtivas e novas demandas funcionais, constituindo, assim, expressões da modernidade. Todo esse contexto fomentou uma maior veiculação de suas fotografias nos meios de comunicação da época, das quais muitas são reproduzidas até os dias de hoje, contribuindo para os contínuos estudos sobre a história da arquitetura da capital.

Figura 8: Fotografias das obras institucionais do eng. Cícero Ferraz. 1, 2 e 3 – Hospital Getúlio Vargas na inauguração (1941) e em construção; 4 e 5 – Arquivo Público do Piauí na Inauguração (1941); 6 – Sanatório Meduna recém finalizado na década de 1950.

Fonte: THEREZINA DO PASSADO (Adaptado pelos autores).⁷

Além da projeção que alcançou a partir dessas obras, Cícero também se destacou por projetar residências, quase todas construídas na Avenida Frei Serafim, tendo como público alvo as grandes personalidades da época, em sua maioria composta por médicos e políticos. Como o cerco fotográfico acerca dessas residências é escasso, visto que nas décadas de sua produção, o grande alvo dos registros foram prédios de caráter público, estas não serão tratadas nesse trabalho.

A partir dessas séries fotográficas, é possível percorrer grande parte da história de Teresina, e compreender como sua narrativa pode ser contada com o auxílio de imagens. Nesse processo, existe a possibilidade do pesquisador se deparar com exemplares que estão presentes nas fotografias, mas que na realidade já foram demolidos ou descaracterizados, reforçando ainda mais a importância desses registros fotográficos para a memória e para a preservação do processo de modernização da capital piauiense.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso teórico construído nesse estudo traz uma abordagem que explora o viés iconográfico na pesquisa historiográfica, ressaltando a importância das imagens na construção de narrativas, e sua capacidade singular de descrever momentos com a riqueza de detalhes que nem sempre os textos são capazes de alcançar. A compreensão da temática tem início com a introdução de discussões sobre a “nova história”, que reavalia prioridades, métodos e até mesmo as fontes da investigação. Destaca-se, também, por valorizar os diferentes

tipos de evidências, incluindo as diversas variações iconográficas, desde que tenham potencial para contribuir com essa construção.

Associado a isso, também é abordada a forma como a pesquisa histórica passa a ser estruturada, trazendo discussões a respeito da problemática das fontes e das particularidades do estudo no campo da arquitetura e urbanismo, ressaltando-se a importância da iconografia, que permite análises minuciosas, inclusive de obras que deixaram de existir com o passar do tempo. A partir daí, as análises se encaminham para o cenário teresinense, no qual destaca-se a importância dos acervos virtuais, como os sites dotados de relevantes repertórios para consulta, além da singularidade da iconografia local a partir da memória popular. Tal abordagem é seguida por uma explanação acerca de Guilherme Müller, fotógrafo com olhar apurado sobre a cidade, responsável por alguns dos principais registros que se tem de Teresina no século XX. Por fim, chega-se à importância da iconografia nas produções de Cícero Ferraz, ressaltando aquelas produzidas na esfera pública, tendo a popularização de suas imagens como aliada na construção da pesquisa.

Diante disso, é possível inferir que a iconografia tem um papel essencial na construção da historiografia teresinense, especialmente no que se refere à modernidade arquitetônica e urbanística da primeira metade do século XX, marcada por idiosincrasias e contradições próprias de uma capital no Nordeste brasileiro. Apesar de escassas e de difícil acesso, são peças fundamentais para a compreensão das grandes transformações e produções arquitetônicas da história da cidade, permitindo análises contextuais, minuciosas, comparativas, colocando-se como marcos fundamentais na compreensão da escrita de histórias e potenciais revisões. Portanto, este trabalho, que compõe uma pesquisa mais ampla, estimula reflexões sobre o quão enriquecedoras as imagens podem ser dentro da pesquisa histórica, e justifica importância das contínuas revisões que enriqueçam e acrescentem, sempre que possível, novas perspectivas de compreensão do objeto de estudo.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BURKE, Peter (org.) *A escrita da História: novas perspectivas*. São Paulo: Unesp, 1992.

DORIA, Escragnolle. Mudanças de capitais. *Revista da semana*, Rio de Janeiro, dez. 1932.

FMC – FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES. IPAC - PI. *Inventário de proteção do acervo cultural do Piauí*. Teresina, 1998.

GUTEMBERG, Paulo. *Guilherme Müller e a Invenção Visual de Teresina*. Teresina: Nova Aliança, 2017.

KOSSOY, B. Construção e desmontagem do signo fotográfico. In: KOSSOY, B. *Realidades e ficções na trama fotográfica*. São Paulo (SP): Ateliê Editorial; 2002.

LIMA, Solange Ferraz de; CARNEIRO, Vânia Carneiro de. Fotografias: Usos sociais e historiográficos. In: PINSKY, C. B.; LUCA, T. R (Org.). *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2009.

MARTINS, Ana Luiza. Fontes para o patrimônio cultural: Uma construção permanente. In: PINSKY, C. B.; LUCA, T. R (Org.). *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2009.

NASCIMENTO, Francisco Alcides do. *A cidade sob o fogo: modernização e violência policial em Teresina – (1937-1945)*. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 2002.

SANTOS NETO, Antônio Fonseca. *Teresina 150 anos*. Teresina: Jornal O Dia, 2002.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. 3ªed. São Paulo: Edusp, 2010.

WAISMAN, Marina. *O Interior da História: Historiografia Arquitetônica para uso de Latino-americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

NOTAS

¹ contrapondo-se ao primeiro impulso identificado ainda na fundação da cidade, em meados de 1852.

² <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>

³ <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=TERESINA&TipoUD=2&MacroTipoUD=7&nltens=30>

⁴ <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?acervo=fotografia&campo=todos¬qry=&opeqry=&texto=teresina&digital=false&fraseexata=>

⁵ <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?acervo=fotografia&campo=todos¬qry=&opeqry=&texto=teresina&digital=false&fraseexata=>

⁶ <https://www.facebook.com/groups/THEPASSADO/about>

⁷ <https://www.facebook.com/groups/THEPASSADO/about>